

Manual do usuário e procedimentos do Zooscan-Zooprocess na Plateforme d'Imagerie Quantitative de Villefranche-sur- Mer (PIQv)

Laëtitia JALABERT; Amanda ELINEAU; Manoela Brandão; Marc PICHERAL

Traduzido do inglês por Clavis www.clavis.fr

08/2025

Resumo

1. Introdução	2
1.1 Protocolo de trabalho típico do ZooScan na PIQv	2
1.2 Instruções antes de começar	3
1.3 Avisos de segurança	3
1.4 Observação importante sobre a versão do Zooprocess	3
2. Criação de um projeto	4
3. Preencher os metadados da amostra	8
4. Edição dos metadados da amostra e da fração	10
5. Digitalizar e Converter um background	13
6. Preparação e digitalização de amostras	17
6.1 Avisos de segurança	17
6.2 Preparação da amostra	17
6.3 Procedimento de digitalização	19
6.4 Como colocar os objetos corretamente no ZooScan?	27
6.4.1 Detecção de bordas de quadros	27
6.4.2 Segmentação de imagens	29
7. Recuperar a amostra após a varredura	30
8. Converta e processe amostras digitalizadas em modo de lote	31
9. Verifique o processo usando imagens segmentadas e verifique o número de imagens	34
10. Classificar “múltiplos” e separação usando vinhetas selecionadas de múltiplos	38
11. Re-processamento das imagens para incluir a máscara de separação	44
12. Modos User/Advanced (Usuário/Avançado) para um projeto	47
13. Controle de qualidade final antes da importação para o EcoTaxa	47
13.1 Controle de qualidade dos metadados de amostragem	48
13.2 Controle de qualidade dos dados de aquisição	48
13.3 Controle de qualidade dos dados de processamento	49
Apêndice 1 - Exemplo de folha de registro	50
Apêndice 2 – Zona de digitalização para detecção de bordas	52

1. Introdução

1.1 Protocolo de trabalho típico do ZooScan na PIQv

O ZooScan (HYDROPTIC Inc.), em associação com o aplicativo Zooprocess, é um sistema de imagem para a análise de organismos e partículas (300 µm – 5 cm, possivelmente 150 µm – 5 cm usando configurações específicas) presentes em um líquido. É adequado para organismos meso – (0,2 a 2 cm) e macroplactônicos (2 a 20 cm) que devem estar imóveis (fixos ou anestesiados).

Consulte

também:

http://www.hydroptic.com/index.php/public/Page/product_item/ZOOSCAN

A Plateforme d’Imagerie Quantitative de Villefranche-sur-Mer analisou mais de 400 projetos usando o ZooScan desde sua invenção. Como resultado dessa longa experiência, a PIQv implementou procedimentos de análise e controle de qualidade. O objetivo deste manual é apresentar essas regras e destacar as melhores práticas para garantir a qualidade dos dados e o melhor uso da aplicação EcoTaxa associada para as anotações de imagens.

Esse protocolo de trabalho pode ser ajustado pelos usuários de acordo com sua experiência e necessidades, a fim de aproveitar as ferramentas fornecidas pela aplicação. Recomendamos sempre manter as configurações padrão propostas pelo Zooprocess.

A sequência típica de análise é a seguinte:

- 1) Preenchimento dos metadados da amostra (quantas amostras forem necessárias)
- 2) Controle de qualidade dos metadados
- 3) Digitalização do background (diariamente)
- 4) Digitalização da amostra (uma ou várias em sequência)
- 5) Conversão e processamento de amostras
- 6) Verificação do processo
- 7) Controle de qualidade para aquisição e processo
- 8) Separação de objetos em contato
- 9) Processamento da imagem novamente para incluir a máscara de separação e obter um conjunto de dados final melhor
- 10) Importação para o EcoTaxa para prever a identificação e validar ou corrigir manualmente a previsão das aplicações
- 11) Controle de qualidade para vários

1.2 Instruções antes de começar

- Instale o ZooScan em uma bancada de laboratório perfeitamente reta e estável (sem vibração) ([consulte o manual do Hydroptic](#)).
- Instale o software associado no [site da PIQv](#).
- Colete uma amostra e utilize as planilhas de registro (ver Apêndice 1) para anotar todos os metadados necessários para rastrear sua amostra.
- Remova a água do mar e o fixador da amostra (consulte o [Capítulo 6](#)).

1.3 Avisos de segurança

Por motivos de segurança, nunca colocamos amostras que contenham formol diretamente na bandeja do ZooScan. Primeiro, removemos a água do mar e o formaldeído da amostra e, em seguida, usamos água do mar filtrada de 0,2 µm (ou água doce).

Atenção: o formol é uma substância cancerígena, mutagênica e tóxica para a reprodução.

Siga todos os procedimentos de segurança necessários para evitar todos os riscos ao remover o formol da amostra:

- trabalhe em uma capela de exaustão,
- use luvas, óculos e jaleco de laboratório.

1.4 Observação importante sobre a versão do Zooprocess

- Esse protocolo se aplica à versão 7.27 e superior do Zooprocess. As imagens são provenientes das versões 8.23.
- **Atualize** o Zooprocess sempre que uma nova atualização estiver disponível no [website da PIQv](#).
- A PIQv só é útil com a última atualização disponível do Zooprocess.
- Este protocolo não descreve a instalação do software Zooscan e dos drivers em seu computador (consulte os manuais no [website da PIQv](#)).
- A documentação adicional está disponível no [website da PIQv](#).

2. Criação de um projeto

Um projeto é uma pasta onde as imagens e os dados de um cruzeiro, pesquisa ou experimento serão salvos. Portanto, um projeto contém muitas amostras e digitalizações. O projeto será criado na raiz de uma unidade selecionada, e todos os arquivos desse projeto serão salvos posteriormente nas subpastas específicas.

IMPORTANTE: Crie o projeto no computador **ao qual o ZooScan está conectado**, pois quando você instala o ImageJ em um computador conectado a um ZooScan, uma pasta chamada “Zooscan” é criada no disco C. Essa pasta contém informações específicas sobre o ZooScan conectado, como as dimensões da estrutura, que o Zooprocess precisa integrar ao seu projeto.

PROCEDIMENTO

- Abra o ImageJ/Zooprocess ou clique no ícone Z se o ImageJ já estiver em execução. Não o abra duas vezes (se isso acontecer, feche todas as ocorrências do ImageJ e reinicie-o).

- Selecione a opção “CREATE A NEW PROJECT” (Criar projeto) na parte inferior da lista de projetos e, em seguida, escolha a unidade.

- Digite o número de série do seu ZooScan (3 dígitos) e, em seguida, escolha o nome do projeto (não adicione o prefixo “zooscan_”). **Não use caracteres especiais no nome do projeto.** Você pode decidir se deseja colocar o número de série do ZooScan no início do nome do projeto (nesse caso, se você tiver vários ZooScans, a lista de projetos será classificada por tipo de ZooScan) ou no final (nesse caso, a lista de

projetos será classificada em ordem alfabética).

→ O Zooprocess mostra uma visualização do nome do seu projeto, portanto, reserve um tempo para validá-lo ou não:

- Selecione a opção de digitalização: recomendamos escolher o **large frame** para imagens com uma resolução de 2400 dpi. O quadro grande permite que você digitalize mais objetos em uma fileira. O narrow frame não oferece uma resolução significativamente melhor e limita a área de digitalização, bem como o número de organismos na imagem. Este enquadramento era útil para computadores antigos de 32 bits.

- Não altere os valores e clique em “OK”. Se necessário, esses valores são indicados nos documentos do instrumento fornecidos pela Hydroptic na chave USB associada. A posição Densidade óptica é inútil nas versões recentes do Zooscan.

- O projeto foi criado:

3. Preencher os metadados da amostra

Essa operação não está mais vinculada à digitalização das amostras. É possível preencher os metadados de várias amostras com antecedência. Você pode até mesmo fazer isso no campo e depois transferir o arquivo para o projeto no computador conectado ao ZooScan.

O Zooprocess salva uma cópia de backup da amostra anterior e verifica as tabelas na subpasta “archives” (arquivos) sempre que essas tabelas são modificadas (consulte o [Capítulo 4](#)).

PROCEDIMENTO

- Abra o ImageJ/Zooprocess ou clique no ícone Z se o ImageJ já estiver em execução. Não o abra duas vezes (se isso acontecer, feche todas as ocorrências do ImageJ e reinicie-o).

- Selecione o projeto e escolha “Fill in Sample metadata” (Preencher os metadados da amostra)

- Selecione o sampleID. **Neste ponto, você deve ter considerado cuidadosamente a convenção de nomenclatura de suas amostras.** Como **não é possível alterar o nome de sua amostra** posteriormente. Não use as extensões “d1”, “d2” ou “tot” nos nomes das amostras. Essas extensões serão adicionadas automaticamente aos nomes de varredura durante a etapa de varredura (consulte o [Capítulo 6.3](#)).

- Preencha os formulários. **Não use caracteres especiais.**
ATENÇÃO: Mesmo que esses metadados possam ser editados e corrigidos posteriormente, é fundamental ter muito cuidado ao preenchê-los, como: ID da amostra (sampleID), profundidade > zmax, lat/lon inicial ≠ lat/lon final para redes horizontais, consistência entre tipo de rede e malha da rede, número de frascos vs. número de códigos de barras, consistência entre volume e distância da rede, consistência e formato dos pontos de GPS, entre outros.

- Você pode inserir várias amostras. No final, você verá a mensagem Normal End (Término Normal).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

“zooscan_sample_header_table.csv” será criado pelo aplicativo na pasta “Zooscan_meta” do projeto. Essa tabela lista todas as amostras e os metadados associados preenchidos.

4. Edição dos metadados da amostra e da fração

Você pode editar e modificar os metadados a qualquer momento durante todas as etapas para corrigir possíveis erros ou completar as informações sobre as amostras ou digitalizações. Preste atenção a esses metadados, pois eles serão essenciais para a análise posterior dos resultados.

A ferramenta altera os metadados nas tabelas da pasta “meta” e dentro de todos os arquivos relacionados à amostra em todo o projeto.

PROCEDIMENTO

- Abra o ImageJ/Zooprocess ou clique no ícone Z se o ImageJ já estiver em execução. Não o abra duas vezes (se isso acontecer, feche todas as ocorrências do ImageJ e reinicie-o).

Há duas maneira para editar e modificar metadados:

1) Um a um (totalmente seguro)

- Selecione a ferramenta “EDIT the SAMPLE and FRACTION metadata” (EDITAR os metadados da AMOSTRA e da FRAÇÃO) e, em seguida, selecione a amostra. O Zooprocess salva uma cópia de backup da amostra anterior e verifica as tabelas na subpasta “archives” (arquivos) sempre que essas tabelas são modificadas.

2) Em modo de lote (não recomendado, tenha muito cuidado)

- Copie/cole suas tabelas .csv na pasta “archives” (arquivos). Essa operação é executada automaticamente quando uma única amostra usando a interface do Zooprocess é editada:

- Modifique as tabelas .csv diretamente e salve-as: **ATENÇÃO AOS FORMATOS DE METADADOS.**
- Abra o ImageJ/Zooprocess ou clique no ícone Z se o ImageJ já estiver em execução. Não o abra duas vezes (se isso acontecer, feche todas as ocorrências do ImageJ e reinicie-o).

- Selecione seu projeto e escolha “SWITCH temporarily to ADVANCED mode” (Mudar temporariamente para o modo avançado).

- Selecione “UPDATE all metadata from the sample and scan CSV tables” (Atualizar todos os metadados da amostra e verificar tabelas CSV). Será exibida uma mensagem; clique no botão “Yes” (Sim).

5. Digitalizar e Converter um background

A imagem de background é uma imagem “em branco” que será usada durante o processo de análise da imagem. Ela deve ser criada antes que as amostras sejam digitalizadas, usando os mesmos parâmetros que serão utilizados para a digitalização das amostras. É necessário digitalizar no mínimo duas imagens de background que serão combinadas em uma única imagem “em branco”. Isso deve ser feito no início de cada sessão de digitalização quando você liga o ZooScan, normalmente todas as manhãs antes de digitalizar a primeira amostra.

PROCEDIMENTO

- Ligue o ZooScan e manuseie-o com cuidado. Limpe e enxague a bandeja de digitalização e o vidro da tampa usando água doce para remover qualquer sujeira. Elimine marcas no vidro e na moldura e verifique periodicamente se a tampa de vidro do ZooScan permanece limpa.

- Despeje um pouco de água limpa e fresca, armazenada em temperatura ambiente, na bandeja até que ela esteja coberta. Coloque a moldura designada para seu projeto (estreita ou ampla / NARROW ou LARGE) na bandeja. Certifique-se de que a moldura esteja bem posicionada no canto recomendado e marcado da bandeja de digitalização, de modo que a área de digitalização seja configurada para incluir as bordas da moldura. Consulte o manual do Hydroptic fornecido com o ZooScan para obter mais orientações.
- Encha a bandeja com água fresca até que a borda da estrutura esteja coberta. Verifique se não há poeira ou bolhas e se tanto a bandeja quanto a água estão limpas: remova qualquer sujeira e bolhas usando uma pipeta plástica ou um palito de cacto fornecido com o instrumento, para evitar arranhar a bandeja de vidro. Vista lateral:

- Abra o ImageJ/Zooprocess ou clique no ícone Z se o ImageJ já estiver em execução. Não o abra duas vezes (se isso acontecer, feche todas as ocorrências do ImageJ e reinicie-o).

- Selecione seu projeto e escolha a ferramenta “SCAN and CONVERT a BACKGROUND” (DIGITALIZAR e CONVERTER um background).

- Siga as instruções que aparecem na tela do computador.

→ **Atenção a esta mensagem**

- No final, você terá o nível de cinza mediano para os dois backgrounds e a média das duas medianas. Os dois valores devem ser semelhantes, a menos que seja exibido um aviso.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

As duas imagens de background serão processadas em uma única imagem de background de baixa resolução e salvas automaticamente na pasta “Zooscan_back”.

Para saber a qualidade do seu background, verifique o peso: ele deve ser o mesmo para todos os backgrounds.

Grupo	Nome do Arquivo	Data e Hora	Tipo de Arquivo	Tamanho
Primeiros fundos	20240201_0929_back_large_1.tif	01/02/2024 10:03	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240201_0929_back_large_2.tif	01/02/2024 10:03	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240201_0929_back_large_manual_log.txt	01/02/2024 10:03	Document texte	2 Ko
	20240201_0929_back_large_raw_1.tif	01/02/2024 09:35	Fichier TIF	11 442 Ko
	20240201_0929_back_large_raw_2.tif	01/02/2024 09:37	Fichier TIF	11 442 Ko
Segundos fundos	20240201_0929_background_large_manual.tif	01/02/2024 10:03	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240202_0845_back_large_1.tif	02/02/2024 09:06	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240202_0845_back_large_2.tif	02/02/2024 09:07	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240202_0845_back_large_manual_log.txt	02/02/2024 09:07	Document texte	2 Ko
	20240202_0845_back_large_raw_1.tif	02/02/2024 08:54	Fichier TIF	11 442 Ko
Terceiros fundos	20240202_0845_back_large_raw_2.tif	02/02/2024 09:06	Fichier TIF	11 442 Ko
	20240202_0845_background_large_manual.tif	02/02/2024 09:07	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240206_1401_back_large_1.tif	06/02/2024 14:08	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240206_1401_back_large_2.tif	06/02/2024 14:08	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240206_1401_back_large_manual_log.txt	06/02/2024 14:08	Document texte	2 Ko
	20240206_1401_back_large_raw_1.tif	06/02/2024 14:06	Fichier TIF	11 442 Ko
	20240206_1401_back_large_raw_2.tif	06/02/2024 14:07	Fichier TIF	11 442 Ko
	20240206_1401_background_large_manual.tif	06/02/2024 14:08	Fichier TIF	5 720 Ko

6. Preparação e digitalização de amostras

6.1 Avisos de segurança

Por motivos de segurança, nunca colocamos amostras contendo formol diretamente na bandeja do ZooScan. Em vez disso, primeiro removemos a água do mar e o formol da amostra e usamos água do mar filtrada (ou água doce).

O formol é um produto carcinogênico, mutagênico e tóxico para a reprodução.

Aplique todos os procedimentos de segurança necessários para minimizar os riscos ao remover o formol da amostra.

- trabalhe em uma capela de exaustão,
- use luvas, óculos e jaleco de laboratório.

6.2 Preparação da amostra

Descrevemos abaixo o procedimento geral em uso na Plateforme d'Imagerie Quantitative de Villefranche-sur-Mer. Esse procedimento é o resultado de anos de experiência com a análise de amostras de plâncton usando o ZooScan e o Zooprocess.

Como a abundância de plâncton é geralmente muito alta em uma amostra, apenas uma fração da amostra é digitalizada. Para isso, é usada uma caixa motoda (divisora): ela permite que a amostra seja dividida em duas alíquotas iguais.

No entanto, para evitar subestimar organismos grandes e raros ao usar a caixa motoda, a amostra é primeiro dividida em duas frações de **tamanho**, dependendo do tamanho da malha da rede. Como resultado, há uma digitalização por fração de tamanho.

De fato, **para uma rede de malha de 300 µm ou menor**, a amostra geralmente é dividida em duas frações de tamanho para obter espécimes suficientes de organismos grandes:

- fração denominada "**d1**": organismos grandes > 1.000 µm,
- fração denominada "**d2**": pequenos organismos 100 µm-1.000 µm.

Para uma **rede de malha maior que 300 µm**, a amostra geralmente não é dividida e é chamada de "**tot**".

PROCEDIMENTO

O procedimento descrito abaixo é para uma rede de 200 µm (exemplo para o WP2) que solicita duas frações de tamanho.

- A amostra é peneirada sob a capela do extrator para remover o conservante e a água do mar. Você pode manter o líquido removido para reabastecer a amostra posteriormente (veja a etapa a na imagem abaixo), mas preferimos usar uma água do mar bem controlada com formaldeído tamponado. É recomendável usar uma peneira de malha menor do que a da rede para evitar qualquer perda de organismos.

- A amostra é peneirada em uma malha de 1.000 μm e uma malha de 100 μm para obter duas frações de tamanho, d1 e d2 (veja a etapa b na imagem abaixo).
- As duas frações são então divididas com uma caixa motoda antes da digitalização para obter um número adequado de objetos*.

O método de divisão é:

- 1) Incline a caixa de modo que a parte aberta (sem a tampa) fique voltada para cima.
- 2) Use uma garrafa térmica cheia de água do mar para despejar o plâncton da peneira na caixa.
- 3) Adicione uma pequena quantidade de água do mar na caixa **logo antes do septo**.
- 4) Para homogeneizar a amostra, mova vigorosamente a caixa para frente e para trás cerca de **vinte vezes**, inclinando-a da esquerda para a direita. Certifique-se de que as bordas **da caixa toquem a mesa** durante esse processo.
- 5) Após a homogeneização, incline a caixa para o lado oposto. O septo dividirá a amostra em duas subamostras, sem troca de água ou plâncton entre elas.
- 6) Vire a caixa para despejar uma subamostra em um frasco através do canto aberto da tampa. A outra subamostra permanecerá no interior, bloqueada pela tampa.
- 7) Retorne a caixa à sua posição normal.
- 8) Enxague as laterais da caixa para remover qualquer plâncton restante.
- 9) Repita as etapas 3 a 8 para a segunda subamostra.

Para evitar erros durante o procedimento de divisão com a caixa motoda, recomendamos armazenar todas as frações subsequentes em frascos pré-rotulados (1/2, 1/4, 1/8, 1/16 etc.) (veja a etapa c na imagem abaixo).

- Cada fração, d1 e d2, é digitalizada (veja a etapa d na imagem abaixo).

***IMPORTANTE**

- Você pode verificar a utilidade de peneirar a amostra em duas frações de tamanho comparando a **proporção** de divisão necessária para obter um número adequado de organismos para as duas frações. **Essa proporção deve ser maior para a fração inferior (d1), exceto se houver uma proliferação de organismos grandes (por exemplo, salpas): isso deve ser observado nos comentários da amostra e do exame.**
- O número de organismos que se tocam deve ser o menor possível para evitar gastar muito tempo depois para separá-los nas imagens e, ao mesmo tempo, garantir que haja objetos suficientes para representar a amostra.

Aqui estão as regras aplicadas na PIQv:

Quando 'sample_net_mesh' \geq 500 e 'motoda_frac' for estritamente igual a 1:

→ O número de imagens .jpg na subpasta '_work' não deve exceder 1.500.

Quando 'sample_net_mesh' \geq 500 e 'motoda_frac' for estritamente acima de 1:

→ O número de imagens .jpg na subpasta '_work' deve estar entre 500 e 1.500.

Quando 'sample_net_mesh' $<$ 500 e 'FracID' = d1 e 'motoda_frac' for estritamente igual a 1:

→ O número de imagens .jpg na subpasta '_work' não deve exceder 1.500.

Quando 'sample_net_mesh' $<$ 500 e 'FracID' = d1 e 'motoda_frac' for estritamente superior a 1:

→ O número de imagens .jpg na subpasta '_work' deve estar entre 500 e 1.500.

Quando 'sample_net_mesh' $<$ 500 e 'FracID' = d1+N ou 'FracID' = tot ou 'FracID' = plâncton e motoda_frac for estritamente igual a 1:

→ O número de imagens .jpg na subpasta '_work' não deve exceder 2500.

Quando 'sample_net_mesh' $<$ 500 e 'FracID' = d1+N ou 'FracID' = tot ou 'FracID' = plâncton e motoda_frac for estritamente acima de 1:

→ O número de imagens .jpg na subpasta '_work' deve estar entre 1.000 e 2.500.

Essas regras são aplicadas usando o aplicativo ZooScan Quality Control (ZQC) disponível no [website da PIQv](#), que recomendamos executar nos projetos em vários estágios diferentes do trabalho.

6.3 Procedimento de digitalização

Os metadados **devem ser** preenchidos previamente (consulte o [Capítulo 2](#)).

Um background **deve ser** digitalizado (consulte o [Capítulo 4](#)).

PROCEDIMENTO

- Despeje um pouco de água (água doce ou água do mar filtrada com 0,2 μ m) na bandeja de digitalização até que o vidro esteja totalmente coberto. Não cubra as bordas da moldura nesta etapa, pois a adição da amostra as cobrirá posteriormente. Para evitar a condensação e o aparecimento de bolhas na bandeja do ZooScan devido às diferenças de temperatura entre a sala de trabalho e a água nos tubos, recomendamos armazenar alguns litros de água na mesma sala do instrumento com antecedência.

- Coloque a moldura. O tamanho do quadro (estreito ou amplo / NARROW ou LARGE) depende de suas escolhas no [Capítulo 1](#) “Create a project” (Criar um projeto). Certifique-se de que a moldura esteja posicionada corretamente, tocando os cantos recomendados e marcados da bandeja de digitalização, conforme indicado para a digitalização do background (consulte o [Capítulo 5](#)).
- Limpe todas as gotas de água ou marcas na moldura e remova a sujeira da água usando uma pipeta e palitos de cacto.
- Despeje a amostra da última fração da caixa motoda.
- Adicione água, se necessário, até que todas as bordas da moldura estejam cobertas, como foi feito para o background. Tenha cuidado para não derramar muita água, pois isso pode fazer com que os organismos flutuantes fiquem fora de foco. Portanto, é preciso encontrar um equilíbrio entre ter água suficiente para cobrir as bordas e manter um nível de água suficiente para manter os organismos em foco. Vista lateral:

- Reserve de 15 a 20 minutos para separar organismos que estão em contato utilizando os palitos de cacto. **Não deve haver organismos na borda ou ao longo da borda.** Atenção à separação dos objetos entre si. Encontre um equilíbrio entre o tempo gasto nessa tarefa e a qualidade da imagem. Após o processamento da imagem, você pode separar os objetos que se tocam na imagem final usando a ferramenta de separação no Zooprocess (consulte o [Capítulo 10](#)). No entanto, detalhes sobre os organismos podem se perder e eles podem ficar truncados.

É possível acelerar a separação dos organismos despejando a amostra de forma homogênea na bandeja e adicionando mais água aos organismos conglomerados da bandeja para separá-los.

Coloque os indivíduos maiores no centro da bandeja, pois as bordas da moldura serão cortadas na imagem. Se alguns organismos estiverem flutuando, tente afundá-los empurrando-os suavemente com os palitos de cacto. Organismos flutuantes podem resultar em medições de tamanho distorcidas e legendas de imagens borradas, o que pode dificultar a identificação correta.

→ **leia o [Capítulo 6.4](#) cuidadosamente nesta etapa**

- Não deve haver condensação no vidro da tampa do ZooScan.

- Abra o ImageJ/Zooprocess ou clique no ícone Z se o ImageJ já estiver em execução. Não o abra duas vezes (se isso acontecer, feche todas as ocorrências do ImageJ e reinicie-o).

- Selecione seu projeto e escolha “SCAN a sample” (Digitalizar uma amostra).

→ **Atenção a esta mensagem**

- Selecione o nome da amostra. Se sua amostra tiver código de barras e você tiver um leitor conectado, poderá usar a opção dedicada no final da lista de amostras.

- Em seguida, siga as instruções que aparecem na tela. No Zooprocess, digite o nome adequado da fração “d1”, “d2”, “tot” ou definido pelo usuário de acordo com a fração quando solicitado.

- Preencha o formulário. Não se esqueça de preencher todos os comentários úteis para a análise. Não use caracteres especiais. Para “scanning operator”, preencha “firstname_lastname”.

- **Siga cuidadosamente as instruções na janela do Zooprocess para iniciar a digitalização da amostra (apenas uma).**

→ **Aguarde 30 segundos entre a visualização e a digitalização. Não se esqueça de pressionar OK no Zooprocess depois de pressionar Scan no Vuescan. Não toque em nenhuma tecla durante a digitalização para evitar modificar as configurações de digitalização. Evite qualquer vibração no Zooscan que possa perturbar a superfície da água na bandeja.**

→ **Atenção a esta mensagem**

Exemplo de digitalização "d1" para malha de rede $\leq 200 \mu\text{m}$ (fração ampla $> 1.000 \mu\text{m}$)

Exemplo de digitalização "d2" para malha de rede $\leq 200 \mu\text{m}$ (fração pequena de 100 a $1.000 \mu\text{m}$)

Exemplo de digitalização de “tot” para malha de rede > 200 µm

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Três arquivos serão encontrados na pasta “_raw” do projeto no final da varredura. O nome do arquivo consiste no nome da amostra seguido pelo nome da fração (sample_d1.*).
 - A imagem TIF (16 bits) será processada posteriormente usando a ferramenta “CONVERT & PROCESS scanned SAMPLES in batch mode” (Converter e processar amostras digitalizadas em modo de lote) no menu principal do Zooprocess (consulte o [Capítulo 8](#)).
 - O arquivo meta.txt fornece informações (metadados) sobre o método de amostragem (por exemplo, local de amostragem, dimensões da rede, arrasto, volume) e sobre o preparo da amostra para o Zooscan (por exemplo, pré-filtragem e razão de subamostragem). Ele resume as informações contidas nas tabelas de amostra e de varredura armazenadas na meta pasta do projeto.
 - O arquivo log.txt registra informações sobre o método de digitalização (parâmetros).

- O arquivo scan_header.csv registra todas as informações de digitalização na pasta Zooscan_meta.

Para avaliar a qualidade da digitalização, você pode verificar o peso dos arquivos de imagem, que deve ser igual para todas as digitalizações.

Digitalização 1	wp220240108_d1_1_log.txt	15/01/2024 11:21	Document texte	2 Ko
	wp220240108_d1_1_meta.txt	15/04/2024 16:18	Document texte	1 Ko
	wp220240108_d1_raw_1.tif	15/01/2024 11:21	Fichier TIF	732 618 Ko
Digitalização 2	wp220240108_d2_1_log.txt	15/01/2024 10:57	Document texte	2 Ko
	wp220240108_d2_1_meta.txt	15/04/2024 16:18	Document texte	1 Ko
	wp220240108_d2_raw_1.tif	15/01/2024 10:57	Fichier TIF	732 618 Ko
Digitalização 3	wp220240115_d1_1_log.txt	19/01/2024 18:22	Document texte	2 Ko
	wp220240115_d1_1_meta.txt	15/04/2024 16:18	Document texte	1 Ko
	wp220240115_d1_raw_1.tif	19/01/2024 18:21	Fichier TIF	732 618 Ko

6.4 Como colocar os objetos corretamente no ZooScan?

Durante o processo de conversão (consulte o [Capítulo 8](#)), há vários estágios, incluindo a detecção das bordas do quadro e a segmentação dos objetos. Esses dois estágios são apresentados brevemente aqui para explicar as consequências do posicionamento dos objetos.

6.4.1 Detecção de bordas de quadros

Esse processamento é feito após a normalização e antes da subtração de background(consulte o [Capítulo 8](#)).

O que o Zooprocess faz: em cada uma das 4 áreas azuis escuras, ele calcula as médias de nível de cinza que se tornam suas 4 referências. Em seguida, ele mede o nível médio de cinza nos retângulos menores em azul claro. Quando os valores são inferiores a 5% da referência do nível de cinza, o Zooprocess considera que detectou a borda da imagem.

Por esses motivos, **você não deve colocar:**

- 1) organismos **grandes** em áreas azuis escuras, pois isso pode distorcer a detecção dos limites do quadro devido a uma medição de referência truncada
- 2) organismos **longos** colocados paralelamente aos retângulos azuis em sua zona, pois podem ser confundidos com as bordas do quadro

Recomendamos que você imprima esse alvo (Apêndice 2) em escala em papel transparente para verificar o posicionamento dos objetos antes da digitalização.

6.4.2 Segmentação de imagens

Quando o Zooprocess foi criado, os computadores não tinham memória RAM suficiente para processar toda a imagem digitalizada durante a segmentação. Portanto, foi aplicado um método de divisão. O Zooprocess considerou 60% da largura (em verde) e, em seguida, detectou os objetos nessa área. Em seguida, ele esvaziou a RAM e considerou os outros 60% do outro lado da digitalização (laranja) e detectou os objetos. Isso significa que há uma área (a área hachurada: sobreposição das áreas verde e laranja) correspondente a 20% da digitalização em que os objetos são contados duas vezes. O Zooprocess detectou os objetos duplicados automaticamente e os removeu da análise.

Esse método ainda é usado atualmente porque devemos poder reprocessar as digitalizações antigas e obter exatamente os mesmos resultados.

As consequências são que, se um objeto grande estiver localizado nessas três zonas, ele não será detectado, pois tocará as laterais das imagens direita e esquerda.

Portanto, recomenda-se colocar os objetos grandes **no meio das metades do ZooScan**.

7. Recuperar a amostra após a varredura

PROCEDIMENTO

- Remova e enxague a moldura transparente com uma lavadora acima da bandeja de digitalização para recuperar todos os espécimes que possam estar aderidos a ela.
- Remova a amostra da bandeja levantando o ZooScan com cuidado. Limpe a bandeja com um frasco de água fresca ou água do mar filtrada para evitar a perda de amostras e a contaminação entre as diferentes amostras.

- Prepare outra amostra ou limpe e **seque** a bandeja de escaneamento usando água fresca se você terminar uma sessão de digitalização.

8. Converta e processe amostras digitalizadas em modo de lote

O processamento da imagem pode ser realizado imediatamente após a digitalização se você usar um computador potente, ou pode ser feito durante o tempo de inatividade, como à noite ou durante o almoço, pois leva cerca de 10 minutos por digitalização.

É muito importante processar as imagens digitalizadas o mais rápido possível após a aquisição ou pelo menos uma vez por dia. Esse processo permite que você verifique rapidamente (consulte o [Capítulo 9](#)) se o background e as amostras foram adquiridos corretamente, o que ajuda a evitar a descoberta de problemas mais tarde e a necessidade de refazer a varredura de muitos deles.

PROCEDIMENTO

- Abra o ImageJ/Zooprocess ou clique no ícone Z se o ImageJ já estiver em execução. Não o abra duas vezes (se isso acontecer, feche todas as ocorrências do ImageJ e reinicie-o).

- Selecione seu projeto e escolha a ferramenta “Convert & process scanned samples in batch mode” (Converter e processar amostras digitalizadas em modo de lote).

- Selecione “Convert AND Process Image AND particles (images in RAW folder)” (Converter e processar imagens e partículas - imagens na pasta RAW). Recomenda-se manter as configurações padrão do processo: clique no botão “OK”.

- No final do processo, uma janela do Zooprocess é exibida com a mensagem “Normal END...”. Clique no botão “OK” e o menu principal será exibido.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Os arquivos resultantes são salvos nas pastas `_work` e `Pid_results`.
- O arquivo `*.pid` é um arquivo exclusivo que concatena `log.txt`, `meta.txt` e `meas.txt` (uma tabela que contém todos os objetos como linhas e suas medidas como colunas). As medidas que podem ser usadas para calcular o tamanho dos objetos são Área, Maior e Menor (onde maior e menor se referem aos eixos de uma elipse com a mesma área do objeto medido). Essas medidas são em pixels e o tamanho do pixel está documentado no arquivo `*.pid`. Outras medidas correspondem a variáveis de forma e textura usadas para reconhecimento automático, bem como a posição na bandeja. Observe que o arquivo PID é automaticamente copiado para a pasta `PID_Results` de seu projeto.
- Desde a versão 7.22 do Zooprocess, as vinhetas dos objetos escaneados são extraídas por padrão, e um arquivo `“ecotaxa_*.tsv”` é criado. Tanto as vinhetas quanto o arquivo TSV são importados para o aplicativo EcoTaxa (<http://ecotaxa.obs-ylfr.fr/>) para prever e classificar os organismos. O arquivo TSV contém todos os dados e todos os metadados úteis do arquivo PID (veja abaixo).
- Os arquivos resultantes permanecem compatíveis com as antigas ferramentas Plankton Identifier e XnView, mas **NÃO recomendamos continuar a usá-las**. Você pode entrar em contato conosco para obter assistência na importação de suas amostras e projetos classificados existentes para a EcoTaxa.

Descrição do background inicial padrão e dos processos de imagem

→ As operações “CONVERT”, “IMAGE PROCESS” e “PARTICLE PROCESS” são todas realizadas pela ferramenta “Convert & Process scanned samples in batch mode” (Converter e processar amostras digitalizadas em modo de lote).

9. Verifique o processo usando imagens segmentadas e verifique o número de imagens

Após qualquer processamento de imagem, você **deve** verificar seu processo usando a ferramenta de verificação dedicada: “Processo de verificação usando imagens segmentadas”.

PROCEDIMENTO

- Abra o ImageJ/Zooprocess ou clique no ícone Z se o ImageJ já estiver em execução. Não o abra duas vezes (se isso acontecer, feche todas as ocorrências do ImageJ e reinicie-o).

- Selecione seu projeto e selecione “CHECK the process using segmented images” (Verificar o processo usando imagens segmentadas).

- Escolha a digitalização que você deseja verificar.

- A imagem aberta (“sample_msk1.gif”) mostra se o background foi extraído corretamente de sua imagem (ou seja, sem áreas saturadas, com muitos pontos). Você também pode avaliar o número de organismos agregados nessa imagem.

OK

NOK

Alguns motivos típicos para imagens de baixa qualidade:

- Muitos organismos,
 - Muitos organismos muito grandes ou mal posicionados,
 - Background de má qualidade (por exemplo, sujo, condensação, água insuficiente) => nesse caso, todas as amostras do mesmo dia (processadas usando o mesmo background) apresentam problemas semelhantes,
 - Amostra de má qualidade (por exemplo, sujeira, condensação, água insuficiente),
 - Atraso insuficiente entre a visualização e a digitalização da amostra.
- Após a verificação, esta janela é exibida indicando que a verificação foi “recém verificada”. Você pode fechar a janela ou escolher outra digitalização.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A lista de digitalizações que foram verificadas pode ser encontrada aqui. **Todas as digitalizações devem ser verificadas.**

IMPORTANTE

O número de imagens (vinhetas individuais de organismos) criadas indica a qualidade da fração escolhida com a motoda para digitalização: amostra com número insuficiente ou excessivo de divisões. Portanto, verifique o número de imagens na pasta de trabalho após o processo.

Aqui estão as regras aplicadas na PIQv:

Quando 'sample_net_mesh' ≥ 500 e 'motoda_frac' for estritamente igual a 1:

→ O número de imagens .jpg no subdiretório '_work' não deve exceder 1.500.

Quando 'sample_net_mesh' ≥ 500 e 'motoda_frac' for estritamente acima de 1:

→ O número de imagens .jpg no subdiretório '_work' deve estar entre 500 e 1.500.

Quando 'sample_net_mesh' < 500 e 'FracID' = d1 e 'motoda_frac' for estritamente igual a 1:

→ O número de imagens .jpg no subdiretório '_work' não deve exceder 1.500.

Quando 'sample_net_mesh' < 500 e 'FracID' = d1 e 'motoda_frac' for estritamente superior a 1:

→ O número de imagens .jpg no subdiretório '_work' deve estar entre 500 e 1.500.

Quando 'sample_net_mesh' < 500 e 'FracID' = d1+N ou 'FracID' = tot ou 'FracID' = plâncton e motoda_frac for estritamente igual a 1:

→ O número de imagens .jpg no subdiretório '_work' não deve exceder 2500.

Quando 'sample_net_mesh' < 500 e 'FracID' = d1+N ou 'FracID' = tot ou 'FracID' = plâncton e motoda_frac for estritamente acima de 1:

→ O número de imagens .jpg no subdiretório '_work' deve estar entre 1000 e 2500.

Se o número de imagens for muito alto, as únicas justificativas **válidas** que usamos na PIQv com a ferramenta ZQC são:

- algae_soup,
- borax,
- sedimento para ambientes lamacentos e arenosos (estuários, água doce etc.),
- floração de uma espécie específica que tem tendência a se agregar (por exemplo, o gênero *Coscinodiscus*) e espécies pequenas e transparentes (por exemplo, Noctilucaeae).

Se o número de imagens não estiver correto, será preciso excluir a digitalização e refazê-la.

10. Classificar “múltiplos” e separação usando vinhetas selecionadas de múltiplos

As chamadas imagens “múltiplas” são imagens que contêm objetos que se tocam com um organismo e outro organismo ou objeto não vivo. Essas imagens podem afetar as abundâncias e os biovolumes resultantes. Por isso, é necessária uma separação manual adicional na imagem usando o Zooprocess.

PROCEDIMENTO

- Use o Explorador de arquivos para verificar a pasta de amostras (subpasta da pasta _work) em busca de vinhetas que contenham objetos que se tocam e **move-as** para a subpasta “multiples_to_separate” (recortar e colar).

- Abra o ImageJ/Zooprocess ou clique no ícone Z se o ImageJ já estiver em execução. Não o abra duas vezes (se isso acontecer, feche todas as ocorrências do ImageJ e reinicie-o).

- Selecione seu projeto e escolha a ferramenta “SEPARATION of touching objects on selected vignettes” (SEPARAÇÃO de objetos que se tocam em vinhetas selecionadas).

- Escolha a digitalização que você deseja separar.

- Sua digitalização e a primeira imagem a ser separada são exibidas.

- ① Com o mouse, clique na primeira imagem a ser separada. Em seguida, ② clique e mantenha pressionada a roda de rolagem do mouse para fazer com que um ponto preto apareça no canto superior esquerdo da imagem. ③ É possível aumentar ou diminuir o zoom usando as teclas + e - do teclado. O ponteiro do mouse se transforma em uma cruz, permitindo que você crie linhas de separação. Por fim, clique no botão “Next” (Avançar).

- Se você cometeu um erro e deseja excluí-lo, ① clique no botão “Next” (Avançar), a próxima imagem será exibida, ② clique no botão “Preview” (Visualizar), o botão “Erase” (Apagar) será exibido, ③ clique no botão “Erase” (Apagar): ④ **todas** as suas linhas ficam cinzas quando são apagadas.

- Quando a última imagem tiver sido separada, estas mensagens serão exibidas: clique no botão “OK”.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

No projeto, a pasta “multiple_to_separate” contém as vinhetas a serem separadas. Após a conclusão do processo de separação, um arquivo “sep.gif” será salvo na pasta de digitalização.

O arquivo “sep.gif” é uma máscara de separação que mostra todas as linhas desenhadas entre os objetos que estavam se tocando nas imagens. Essa máscara será sobreposta à imagem digitalizada no próximo reprocessamento..

ATENÇÃO

Mesmo que não haja múltiplos na digitalização, **coloque pelo menos uma imagem na pasta `multiple_to_separate`** e desenhe uma linha na área em branco ao separar. Isso permitirá a criação de um **sep.gif** e indicará que todo o procedimento para essa digitalização foi seguido.

Aqui estão as regras aplicadas na PIQv:

<p>Sempre prefira os objetos mais raros</p>	
---	--

<p>NÃO separe detritos pequenos/bolhas</p> <p>→ Esta é uma cadeia<Salpas</p>	
---	--

11.Re-processamento das imagens para incluir a máscara de separação

É necessário reiniciar um processo para incluir a máscara de separação “sep.gif” a fim de criar as novas imagens separadas e calcular suas medidas morfométricas.

PROCEDIMENTO

- Abra o ImageJ/Zooprocess ou clique no ícone Z se o ImageJ já estiver em execução. Não o abra duas vezes (se isso acontecer, feche todas as ocorrências do ImageJ e reinicie-o).

- Escolha seu projeto e selecione “CONVERT & PROCESS scanned SAMPLES in batch mode” (Converter e processar amostras digitalizadas em modo de lote)

- Escolha a segunda opção “Process again particles from processed images to include SEPARATION MASK (images in WORK sub-folders)” (Processar novamente as partículas das imagens processadas para incluir a MÁSCARA DE SEPARAÇÃO (imagens nas subpastas WORK)).

- É exibida uma janela: clique no botão “OK”. Quando o processo é concluído, a janela do Zooprocess mostra a mensagem “NORMAL END...”. Clique no botão “OK” e o menu principal é exibido.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A etapa “PARTICLE PROCESS (using separation)” (PROCESSO DE PARTÍCULAS (usando separação)) permite incluir a máscara de separação sep.gif, criar novas imagens separadas e calcular suas medidas morfométricas.

N novas imagens *.jpg são criadas e todos os arquivos que contêm informações sobre as imagens são modificados e atualizados.

12.Modos User/Advanced (Usuário/Avançado) para um projeto

O “User mode” (modo usuário) é definido como padrão quando um projeto é criado. Ele simplifica o trabalho diário, limitando as opções que o usuário pode acessar e evitando a maioria dos possíveis erros manuais.

Depois de inserir um projeto, você pode alternar para o “modo avançado” para acessar as ferramentas de configuração e todas as outras opções, selecionando a ferramenta “SWITCH temporarily to ADVANCED mode” (alternar temporariamente para o modo avançado), que está na parte inferior da lista de opções.

13.Controle de qualidade final antes da importação para o EcoTaxa

É necessário verificar cuidadosamente os metadados de amostragem, os dados de aquisição e os dados do processo antes de importar para o EcoTaxa.

Apresentamos abaixo a maioria dos critérios verificados pelas aplicações do ZQC disponíveis no [website da PIQv](#).

13.1 Controle de qualidade dos metadados de amostragem

- Pontos de GPS (para rede horizontal, certifique-se de que o ponto inicial do GPS seja \neq ponto final do GPS),
- Data e hora da amostragem: Registre a data e a hora da amostragem com precisão,
- Zmax e Zmin da rede: garanta que $Z_{max} > Z_{min}$,
- Profundidade do substrato: profundidade deve ser $> Z_{max}$,
- Verifique a consistência entre o tipo de rede e o tamanho da malha da rede,
- Verifique a consistência entre o volume filtrado e a distância percorrida pela rede,
- O número de frascos deve ser igual ao número de códigos de barras.

13.2 Controle de qualidade dos dados de aquisição

- O peso do background deve ser o mesmo para todos eles (consulte o [Capítulo 5](#)),
- O número de subpastas no trabalho deve ser três vezes maior que o número de arquivos em bruto,
- Deve haver consistência entre os tamanhos máximo e mínimo da malha da peneira para $d1/d2/tot$,
- Fração motoda: siga a regra da potência de 2 e garanta que $d1 < d2$, exceto em casos de floração de organismos grandes (inclua um comentário nesses casos),
- Verifique a ortografia de scan_operator e submethod,
- Verifique se o número de imagens está correto.

Lembrete das regras aplicadas na PIQv ([Capítulo 6.2](#))

Quando 'sample_net_mesh' \geq 500 e 'motoda_frac' for estritamente igual a 1:

→ O número de imagens .jpg na subpasta '_work' não deve exceder 1.500.

Quando 'sample_net_mesh' \geq 500 e 'motoda_frac' for estritamente acima de 1:

→ O número de imagens .jpg na subpasta '_work' deve estar entre 500 e 1.500.

Quando 'sample_net_mesh' $<$ 500 e 'FracID' = d1 e 'motoda_frac' for estritamente igual a 1:

→ O número de imagens .jpg na subpasta '_work' não deve exceder 1.500.

Quando 'sample_net_mesh' $<$ 500 e 'FracID' = d1 e 'motoda_frac' for estritamente superior a 1:

→ O número de imagens .jpg na subpasta '_work' deve estar entre 500 e 1.500.

Quando 'sample_net_mesh' $<$ 500 e 'FracID' = d1+N ou 'FracID' = tot ou 'FracID' = plâncton e motoda_frac for estritamente igual a 1:

→ O número de imagens .jpg na subpasta '_work' não deve exceder 2500.

Quando 'sample_net_mesh' $<$ 500 e 'FracID' = d1+N ou 'FracID' = tot ou 'FracID' = plâncton e motoda_frac for estritamente acima de 1:

→ O número de imagens .jpg na subpasta '_work' deve estar entre 1.000 e 2.500.

13.3 Controle de qualidade dos dados de processamento

- O peso da matéria-prima deve ser o mesmo para todos eles (consulte o [Capítulo 6.3](#)),
- Verifique se o mesmo tipo de quadro é usado em todas as digitalizações,
- Verifique se o processo foi realizado após a aquisição (consulte o [Capítulo 8](#)),
- Verifique se o processo de verificação foi realizado após o processo (consulte o [Capítulo 9](#)),
- Verifique se a separação foi realizada,
- Verifique se o processo após a separação foi realizado,
- Número de imagens = número de linhas em ecotaxa.tsv.

Apêndice 1 - Exemplo de folha de registro

Ponto B – RadeZoo

Operator name			
Date (DD/MM/YYYY) / /			
Weather	sea state (0-9B)	wind speed (kn)	wind dir. (°)
Net type	WP2	Juday-Bogorov	Régent
Sample ID	wp2.....	jb.....	rg.....
Depth recorded m m m
Time (UTC hh:mm) : : :
Flowmeter START
GPS	lat. °' (N/S)	lat. °' (N/S)	lat. °' (N/S)
	lon. °' (E/W)	lon. °' (E/W)	lon. °' (E/W)
Cable	speed (m/s)	speed (m/s)	speed (m/s)
	length (m)	length (m)	length (m)
	angle (°)	angle (°)	angle (°)
Flowmeter END

Net type	WP2	Juday-Bogorov	Régent
-----------------	------------	----------------------	---------------

Barcodes			

*** Each jar must have its own barcode, even if there are several jars for the same net (e.g. when there is too much plankton in the cod end for just one jar).**

General comments
